

UNDALMA SO'ZLAR ORQALI PRAGMATIK BAHONING IFODALANISHI

Abdullayeva Madinabonu Qurbonali qizi

Andijon davlat universiteti Filologiya va tillarni o'qitish (o'zbek tili) ta'lim
yo'nalishi 3-bosqich talaba

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6390217>

Annotatsiya. Maqolada undalmalar orqali voqealikka salbiy yoki ijobiy munosabat, uzatilayotgan axborotning haqiqiylikiga so'zlovchining ishonchini belgilovchi bahoning ifodalanishi va bunday vaziyatda undalmalar pragmatik lingvistikasining tekshirish obyekti hisoblanishi xususida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar. Undalma, pressupozitsiya, pragmatika, adresat

Muloqot jarayoni birinchidan kishilarni o'zaro so'zlashuvga undash, o'sha paytdagi vaziyat va muloqot qatnashchilarning bir - birini to'g'ri tushinishni o'z ichiga oladi. Bulardan so'zlashuvga undash muloqot jarayonining muhim faktorlaridan biri bo'lib, unda so'zlovchi vaziyatga mos ravishda qaysi til birliklaridan foydalanishni o'zi tanlaydi.

Undalmalarni ana shunday turli sohalarda qo'llash ularning pragmatik pressupozitsiyasi bilan bog'lanadi. Ma'lumki, undalmalar gap yoki bo'laklari bilan sintaktik aloqaga kirishmasa ham, ular bilan sintaktik munosabat hosil qiladi.¹ Bu munosabat adresatlik munosabati bo'lib, so'zlovchining fikri o'sha adresatga qaratilgan bo'ladi. U (adresat) tinglovchi sifatidagi shaxs yoki predmet bo'ladi. Undalmaning eng muhim xususiyati so'zlovchining tinglovchiga nisbatan turli sub`ektiv munosabatlarini pressupozitsiya tarzida aks ettirishdir. Har qanday undalmada tinglovchiga nisbatan ta'kidlash, ogohlantirish, minnatdorchilik, mamnunchilik, subsh, erkalash, norozilik, g'azab kabi ruhiy holatni, Shuningdek, adresatning sifat belgilari haqida qo'shimcha ma'lumotni ifodalovchi pressupozitsiya mavjud bo'ladi.

- Bir mahoratingizni ko'raylikchi, yigitcha

-Bek aka, siz nima desangiz shu

Ushbu gapda "yigitcha" so'zi orqali mensimaslik ma'nosi yuzaga chiqyapti desak bo'ladi.

- Bobojon, uyg'oning. Birga ketamiz, yuring, bobojon...

¹ Yuldoshyev M. Badiiy matnning lingvopoetik tadqiqi. Toshkent. 2009

Bunda esa " bobojon " so'zlari orqali yalinish, iztirob kabi pressupozitsion ma'no yuzaga chiqyapti. Undalma ishtirok etgan gaplarda emotsionallik kuchili bo'ladi va qahramonni holatini o'quvchiga aniq yetkazib beradi.

Antroponimik undalmalar nutq ishtirokchilari – kommunikantlar orasidagi aloqani tiklash vositasi sifatida qo'llanib, nutq adresatining atash vazifasini bajarish bilan birga, unda bo'lgan sub'ektiv munosabatini ham pressuppozitsiya tarzida aks ettiradi². Masalan, - Sobir Umarovich, sizning sog'ligingiz xalq uchun, hukumat uchun kerak (K.Yashin) gapida tinglovchiga bo'lgan cheksiz ehtirom pressuppozitsiyasi qo'llanayotgan undalma orqali berilgan, ya'ni Sobir Umarovichni hamma hurmat qiladi, hamma yaxshi ko'radi pressuppozitsiy-gapir, Qo'zivoi: - Yo'qol ko'zimdan, benomus satang! (H.H.Niyoziy) – Gapir, Ahmad qoqining qizi (H.H.Niyoziy): - He, sen aralashma bo'tqa! Gaplaridagi undalmalar orqali berilayotgan pressuppozitsiyani tushunish qiyin emas.

Xulosa qilib aytganda, undalmalar pressuppozitsiyasi gap semantikasi bilan chambarchas bog'liq bo'lgan pragmatikaning o'rganish ob'ektidir. Chunki nutq vaziyati bilan kontekst pragmatik tadqiqotlarning asosini tashkil qiladi. Ayni gapdan kelib chiqadigan propozitsiyaning kommunikantlarga tushunarli bo'lishi uchun nutq vaziyati va kontekst juda zarur. Bu esa undalmalar pressuppozitsiyasini pragmatik yo'nalishida o'rganish zarurligini ko'rsatadi.

Использованная литература:

1. Maxmudov N. Nurmanov A. O'zbek tili nazariy grammatikasi. – T. 1995
2. Yuldashyev M. Badiiy matnning lingvopoetik tadqiqi. – T., 2009.
3. Hojiev A. Lingvistik terminlarning izohli lug'ati. –T., "O'qituvchi" 1985.
4. Sh. Safarov. Pragmalingvistika. Toshkent. 2008

² Hojiev. A. Lingvistik terminlarning izohli lug'ati. Toshkent. 1985

